

GRADIENT PASTLASH ALGORITMLARINING TAHLILI

**Boytemirov Asror Maxmado'stovich, Muhammad Al-Xorazmiy
nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, doktoranti,
asrorxon1007@gmail.com**

**Qobilov Sirojiddin Sherqulovich, Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti "Suniy intilekt" kafedrası
o'qituvchisi, qobilov.sirojiddin92@gmail.coms**

**G'ofurjonov Muhammadali Rasul o'g'li, Muhammad Al-Xorazmiy
nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti "Suniy intilekt"
kafedrası o'qituvchisi, gofurjonov13@mail.ru**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada mashinali o'qitish va chuqur o'qitishda keng qo'llaniladigan uchta gradient pastlash algoritmlarini har tomonlama taqqoslash keltirilgan: Batch gradient pastlash, stoxastik gradient pastlash va mini-batch gradient pastlashi. Gradient pastlashni hisoblash samaradorligi, barqarorlik va o'rganish dinamikasi nuqtai nazaridan ushbu algoritmlar o'rtasidagi farqlar tushuntirilgan. Har bir algoritmning aniq va qisqacha ko'rinishini, ularning afzalliklari va o'zaro kamchiliklarini taqdim etadi, bu esa ularning o'ziga xos muammosi va ma'lumotlar to'plamiga mos kelishini tushunishni osonlashtiradi. Bu algoritmlar orasidagi farqni ko'rsatish uchun tegishli ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Gradient pastlash, Batch gradient, Stoxastik Gradient pastlash, Mini-Batch gradient pastlash.

Kirish:

Gradient pastlash – bu funktsiyaning minimalini toppish uchun iterativ algoritmi. Uning maqsadi eng kam yoki global minimal xato qiymatini topish uchun optimallashtirishni qo'llashdir. U asosan model parametrlarini yangilash uchun ishlatiladi. Gradient pastlash - bu funktsiya grafigi tangensining qiyaligini tavsiflovchi vektor qiymatli funktsiya bo'lib, funktsiyaning eng muhim pastlash tezligi yo'nalishini ko'rsatadi. Ushbu algoritmning asosiy maqsadi funktsiyani

kiritish parametrlarini iterativ ravishda sozlash orqali minimallashtirishdir [2, 4].
 Quydagi 1.1. – rasmda Gradient pastlashni grafikasini ko‘rishimiz mumkin [8].

1.1 – rasm. Gradient pastlash grafikasi

Og‘irlik parametrini yangilaydigan Batch Gradient pastlash formulasi w :

$$w_{i+1} = w_i - a * \frac{\partial J(w_i)}{\partial w_i}$$

Bu yerda w yangilanishi kerak bo‘lgan og‘irliklarni bildiradi. a - algoritmning o‘rganish tezligi. Taxmin qilingan xatoga javoban modelni qanchalik o‘zgartirishini nazorat qiluvchi giperparametr, xarajat J funksiyasi, ayni paytda i iteratsiya indeksiga ishora qiladi [3].

Batch gradient pastlash algoritmda barcha ma’lumotlar to‘plami xarajat funksiyasining gradientini hisoblash uchun ishlatiladi. 2.1 – formulalarni ko‘rishimiz mumkin

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - y_{predicted})^2 \qquad MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - (mx_i + b))^2$$

2.1 - O‘rta kvadrat xatolik formulasi.

Parametrlar gradientning teskari yo‘nalishi bo‘yicha yangilanadi, o‘rganish tezligi bilan ko‘paytiriladi. To‘plam gradientining tushishi hisoblash uchun qimmat bo‘lib, butun ma’lumotlar to‘plamini xotiraga yuklashni va har bir misol uchun xarajat funksiyasini baholashni talab qiladi [1]. **Batch gradient** pastlashi har bir bosqichda barcha o‘quv ma’lumotlaridan foydalangan holda gradientni hisoblab chiqadi [8].

1.2. – rasm. Batch gradient pastlash (BGD) algoritmini ishlash arxitekturasini.

Batch Gradient pastlash (BGD) algoritmi har bir iteratsiyada barcha o‘qitish misollarini ko‘rib chiqadi. Agar ma’lumotlar to‘plamida ko‘p sonli o‘quv misollari va ko‘p sonli xususiyatlar mavjud bo‘lsa, Batch Gradient pastlash (BGD) algoritmini amalga oshirish hisoblash qiymatga tushadi [5].

Takrorlash uchun o‘qitish misollari soni = 1 million = 10^6

Takrorlashlar soni = 1000 = 10^3

Parametrlar sonio‘qitilishi kerak = 10000 = 10^4

Jami hisoblar = $10^6 * 10^3 * 10^4 = 10^{13}$

Stoxastik Gradient pastlash, batch gradientidan farqli o‘laroq, barcha namunalardan o‘tmaydi; Buning o‘rniga u bitta tasodifiy parametрни tanlaydi va ma’lumotlar to‘plamini ma’lumotlar nuqtalarining qayd etilgan qiymatiga muvofiq optimallashtiradi, bu esa har bir yangilanishda o‘rganishni amalga oshiradi [7].

Og‘irlik parametrini yangilaydigan Stoxastik Gradient pastlash formulasi w :

$$w_{i+1} = w_i - a * \nabla_{w_i} J(x^i, y^i, w_i)$$

y - belgilar nishon bo‘lganda Gradient pastlash bilan bir xil bo‘ladi va x bu holda bitta kuzatuvni bildiradi.

1.3. – rasm. Stoxastik gradient pastlash (SGD) algoritmining ishlash arxitekturasi.

Stokastik gradient pastlash (SGD):

Takrorlash uchun o‘qitish misollari soni = 1

Takrorlashlar soni = 1000 = 10^3

O‘qitilishi kerak bo‘lgan parametrlar soni = 10000 = 10^4

Jami hisoblar = $1 * 10^3 * 10^4 = 10^7$

Batch gradient pastlash bilan taqqoslash:

BGDdagi jami hisoblar = 10^{13}

SGDdagi jami hisoblar = 10^7

Baholash: SGD bu misoldagi BGD dan 10^6 marta tezroq.

Mini-Batch Gradient pastlash, Batch Gradient pastlash (GD) va Stoxastik Gradient pastlash (SGD) o‘rtasidagi kesishish hisoblanadi. Ushbu yondashuvda biz butun ma’lumotlar to‘plamini yoki bitta kuzatishni takrorlash o‘rniga, biz ma’lumotlar to‘plamini kichik kichik to‘plamlarga ajratamiz va har bir to‘plam uchun gradientlarni hisoblaymiz [9].

Og‘irlik parametrini yangilaydigan Stoxastik Gradient pastlash formulasi w :

$$w_{i+1} = w_i - a * \nabla_{w_i} J(x^{i:i+b}, y^{i:i+b}; w_i)$$

Belgilar Stoxastik Gradient pastlash bilan bir xil, bu erda b bitta to‘plam hajmini bildiruvchi giperparametr [4].

1.4. – Mini-Batch Gradient pastlash (MBGD) algoritmining ishlash arxitekturasi.

Mini-Batch gradient pastlash (MBGD):

Takrorlash uchun o‘quv misollari soni = 100 = 1⁰²

Bu erda biz 1⁰⁶dan 1⁰² ta’lim misollarini ko‘rib chiqamiz.

Takrorlashlar soni = 1000 = 1⁰³

O‘qitilishi kerak bo‘lgan parametrlar soni = 10000 = 1⁰⁴

Jami hisoblar = 1⁰²*1⁰³*1⁰⁴=1⁰⁹

1.1. –jadval. Gradient pastlash usullarining solishtirma tahlil natijalari.

N	Usul nomi	Aniqligi	Vahti
1	Batch gradient pastlash	Yuqori	Ko‘proq
2	Stoxastik gradient pastlash	Past	Kamroq
3	Mini-Batch gradient	O‘rtacha	O‘rtacha

	pastlash		
--	-----------------	--	--

XULOSA

Gradient pastlash algoritmlarini tanlash muayyan muammoga, ma'lumotlar to'plamining hajmiga va mavjud hisoblash resurslariga bog'liq. Batch gradient pastlash kichik ma'lumotlar to'plamlari va optimallashtirish muammolari uchun javob beradi. Stoxastik gradient pastlash katta hajmdagi ma'lumotlar to'plami uchun samarali, ammo o'rganish tezligini ehtiyotkorlik bilan sozlashni talab qiladi. Mini-Batch gradient pastlash ko'plab ma'lumotlar uchun mashhur tanlov bo'lib, aniqlik va samaradorlik o'rtasidagi muvozanatni saqlaydi. Har bir algoritmnining xususiyatlarini tushunib, amaliyotchilar model tayyorlashni optimallashtirish va yaxshi natijalarga erishish uchun qarorlar qabul qilishlari mumkin. Biz gradient pastlash algoritmlarining uchta asosiy turlari bilan bir-birining farqlari, kamchiliklari ustunliklarini ko'rib chiqdik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. H. Zaynidinov, O. Mallayev, Parallel algorithm for calculating the learning processes of an artificial neural network. AIP Conference Proceedings 2647, 050006 (2022). doi: <https://doi.org/10.1063/5.0104178>
2. Yusupov I, Nurmurodov J, Ibragimov S, Gofurjonov M, Qobilov S. "Calculation of Spectral Coefficients of Signals on the Basis of Haar by the Method of Machine Learning", 14th International Conference, IHCI 2022, Tashkent, Uzbekistan, October 20–22, 2022, pp 547–558. <https://link.springer.com/conference/ihci>
3. Bottou, L. (2010). Large-scale machine learning with stochastic gradient descent. In Proceedings of COMPSTAT'2010, Springer.
4. Kingma, D. P., & Ba, J. (2014). Adam: A method for stochastic optimization. arXiv preprint arXiv:1412.6980.
5. Ruder, S. (2016). An overview of gradient descent optimization algorithms. arXiv preprint arXiv:1609.04747.
6. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT press.

7. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction. Springer.
8. Shukla, P. (2019). The Gradient Descent Algorithm and Its Variants. arXiv preprint arXiv:1908.10448. doi: 10.1093/ptep/ptaa104
<https://www.baeldung.com/cs/gradient-stochastic-and-mini-batch>

